

ЁШЛАРНИНГ ХУНАРМАНДЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ МАСАЛАСИ

Абдуллаев Алмардон Ҳайдарали ўғли

Қдпи ТСМГ йўналиши ўқтувчиси

Шаробидинов Мухриддин Хусниддин ўғли

Қдпи ТСМГ йўналиши талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7960789>

Маълумки, мамлакатимизда классик касб-корлар, жумладан хунармандчилик қадимдан тараққий топган, турли бежирим буюмлар яратиш, кундалик ҳаётимизда асқотадиган жиҳозлар тайёрлаш, шу орқали ўз меҳнати билан одамларга наф келтириш юксак қадрият даражасига кўтарилган. Бугунги кунда Ўзбекистонда хунармандлар томонидан ишлаб чиқариладиган буюмлар ва товарлар (ишлар, хизматлар) йўналишлари 25тадан 34тага етди. Ҳозирда улар ички ва ташқи бозор учун маҳсулотлар ишлаб чиқаришмоқда. Бу маҳсулотлар ўзининг сифати, бадий жиҳатдан юксаклиги, табиийлиги ва миллий ўзлгимиз, миллий урф-одатларимиз, тарихий анъаналаримизни ўзида уйғунлаштиргани билан ҳам жуда аҳамиятлидир.

Ҳозирги кунда хунармандчилик маҳсулотларини четга экспорт қилиш ва хунармандлар фаолиятини янада ривожлантириш мақсадида 2018 йилда дунёнинг 20дан ортиқ давлатида (Германия, Швейцария, Россия, Италия, Англия, Корея, Малайзия, Озарбойжон, Латвия, Финляндия, Ҳиндистон, Франция, Греция, Туркменистон, Эрон, АҚШ, Украина, Туркия, Хитой, Испания) 113та кўргазма ва ярмарка ўтиши режалаштирилган. Бунгача ўтказилган кўргазма ва ярмаркаларда Фарғона вилоятининг Риштон тумани ҳамда Марғилон шаҳри хунармандлари фаол қатнашганлар.

Айниқса Президент қарори га кўра “Хунарманд” уюшмаси томонидан хунармандчилик маҳсулотларини узоқдаги туман (шаҳар)лардан сотиб олиш ва келгусида йирик шаҳарларда сотиш ҳамда экспорт қилиш учун “Хунарманд” уюшмаси ҳузурида савдо-харид корхоналари ташкил этиш вазифаси қўйилган.

Ёшлар ижтимоий ва иқтисодий шароитларга осонгина мослашади. Ҳозирги ёшларнинг иқтисодий хулқ-атвори ҳозирги ёшларнинг иқтисодий хулқ-атворини белгиловчи иқтисодий манфаатлар, қадриятлар, меъёрлар, қоидалар, қобилият ва малакалар билан белгиланади. Иқтисодий маданият иқтисодиёт эҳтиёжларидан келиб чиқадиган ва унга ижобий ва салбий таъсир кўрсатадиган хулқ-атвор ва иқтисодий билимлар, қадриятлар, эҳтиёжлар, афзалликларнинг стереотипларидан иборат. Иқтисодий фикрлашнинг мантиқийлиги, ўзгарувчанлиги ва ижодкорлиги, замонавий ёшларнинг иқтисодий хулқ-атворининг эркинлиги ва касбий маҳорати фойда даражасига таъсир қилиши иқтисодий онгнинг бойлиги ва фаоллигига боғлиқ. Инсон замонавий ёшларнинг пулга бўлган муносабати билан белгиланадиган иқтисодий хатти-ҳаракатларнинг мақбул моделини танлайди. Шу сабабли хунармандчиликка рағбат ёшлар орасида ҳеч қачон сусаймайди.

Дарвоқе, бугунги кунда “Хунарманд” уюшмасининг республикамиз ҳудудларида 13та вилоят бошқармаси ва 92та бўлимлари мавжуд бўлиб, уюшма аъзолари сони айни пайтда 20 761 нафарни ташкил этмоқда. Шундан 3735 нафар хунармандларга имтиёзли кредитлар олиб беришга кўмаклашилган. 2017 йил декабрь ҳолатига уюшма аъзолари сони 10 247 нафар бўлиб, 2018 йилнинг ўтган тўрт ойи давомида 10000дан

ортиқ хунармандлар уюшмага аъзо қилинган. 2017 йилда ҳудудий бўлинмаларда 1326 та “Уста-шогирд” мактаблари ташкил этилди, унда 3846 нафар ёшларга хунар ўргатилди. 2018 йилнинг биринчи чорагида уста-шогирд мактаблари сони 2000 тага кўпайди. Шу амалий ишлар натижасида шогирдлар сони эса 7356 нафарни ташкил этди.

Фарғонада хунарманда Расулжон Мирзаҳмедов ташаббуси билан миллий матолар тўқилишининг йўлга қўйилди, Ўзбекистон халқ устаси хаттот Салимжон Бадалбоев томонидан Оқдарё туманида ёғоч ўймакорлиги мактабининг шакллантирилиб, ривожлантирилиб, ёш йигит-қизларга хаттотлик, гиламчилик, каштадўзлик, кулолчилик сир-асрорлари бўйича касб- хунар ўрганиб келишмоқда. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш лозимки, ҳозирги вақтда “Уста-шогирд” анъаналарини ривожлантириш мақсадида уста-шогирдлар қонун ҳимоясига олинган. Бугунги кунда хунармандчилик уюшмаси томонидан уста-шогирд мактаблари фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида Уста хунарманд ва шогирд ўртасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома ишлаб чиқилган. Эндиликда уста ва шогирд ўртасидаги муносабатлар қонуний кучга киради. Уюшманинг барча ҳудудий бошқарма ва бўлимлари томонидан хотин-қизларнинг бандлигини таъминлашга кўмаклашиш мақсадида меҳнатга лаёқатли ва хунар эгаллаш истагини билдирган хотин-қизларнинг рўйхатини шакллантириш ҳамда доимий янгилаб бориш ишлари ҳам олиб борилмоқда.

Ислоҳот даври бошланганидан сўнг мамлакатимизнинг иқтисодий қурилиши улкан ютуқларга эришди. Бир томондан, халқ турмуш даражасининг узлуксиз юксалиши билан истеъмол асосий иқтисодий фаолият ва маданий ҳодиса сифатида ижтимоий ҳаётда тобора муҳим аҳамият касб этмоқда. Бошқа томондан, ўтиш давридаги ўзига хос бозор иқтисодий тизими туфайли ҳали ҳам кўплаб номукамалликлар мавжуд бўлиб, ғарбий истеъмолчиликнинг глобаллашув тўлқини остида кириб бориши ва замонавий оммавий ахборот воситаларининг кучайтирувчи таъсири, истеъмолчиликнинг мамлакатимизга таъсири кундан кунга чуқурлашиб бормоқда.

Ёшлар ҳаёт учун зарур бўлган функцияларни биладилар: таълим, касбий, маданий, бу уларга жамият учун зарур бўлган ижтимоий ролларни бажаришга имкон беради. Давлат ва муниципал ҳокимият органлари ёшларнинг юқори сифатли меҳнат ва ижтимоий фаолиятини ташкил этишга зарур ёндашувни таъминлаган ҳолда, шахсий ва ижтимоий онгни ривожлантиришга интилаётган идеал меҳнаткаш ёш образини қайта тиклайди.

Жорий 2022 йилда хунармандчилик лойиҳаларини молиялаштиришга 500 млрд. сўм йўналтирилди. Шундан келиб чиқиб, хунармандларга оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида 6 ойгача имтиёзли давр билан 225 млн. сўмгача кредит берилди. Улар маблағларни нақд пул кўринишида ҳам, пул ўтказиш йўли билан ҳам ола бошладилар.

Нафсиламрини айтганда, истеъмолчиликнинг ўсиши ўз-ўзидан хунармандчиликни тақозо қилади. Хусусан, ёшларнинг истеъмолчи хулқ-атвори бир қатор ўзига хос хусусиятларга эга, кўп жиҳатдан олдинги авлодларнинг истеъмол хусусиятларига ўхшаш, лекин ўзига хос хусусиятга эга. Шундай қилиб, масалан, истеъмол масалаларида, ёшлар ҳам бошқа одамларнинг истеъмол тажрибасига мурожаат қилишади, лекин фикр алмашиш виртуал ҳақиқатда содир бўлади. “Истеъмолчилар

хуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ ҳамда истеъмолчилар ҳуқуқлари ва манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш учун жамоатчиликни кенг жалб этиш, ички истеъмол бозорида сифати паст, одамлар ҳаёти ва соғлиғига хавф туғдирувчи товарлар сотилишига йўл қўймаслик устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, аҳолининг ҳуқуқий ва истеъмол маданиятини ошириш долзарб аҳамият касб этади» .

Мамлакатимиз Президентининг 2021 йил 30 декабрдаги «Хунармандчилик фаолиятини қўллаб-қувватлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори айтилган пайтда жуда долзарблик касб этди. Ушбу ҳужжатга мувофиқ жорий 2022 йилда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратилаётган маблағларнинг 500 млрд. сўми хунармандчилик лойиҳаларини молиялаштиришга йўналтирилди. Айниқса, имтиёзли кредитлар хунармандчилик лойиҳаларини амалга ошириш учун 6 ойгача имтиёзли давр билан 225 млн. сўмгача оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида қўзда тутилган шартларда ажратилади. Бу имтиёзли кредитлар хунарманднинг талаби бўйича нақд пул олиш имконияти билан тақдим этилади.

Имтиёзли кредит ажратиш бўйича «oilakredit.uz» электрон платформасида хунармандларни онлайн навбатга қўйиш ва уларнинг лойиҳаларини кредитлаш учун алоҳида бўлим ишга туширилди. Жорий 2022 йилдан бошлаб қуйидагиларга субсидиялар ажратилади:

«уста-шогирд» анъаналари асосида ёшларга хунар ўргатаётган хунармандларга — шогирдлар тайёрлаши, зарур хомашё сотиб олиши ва шогирдларни иш ҳақи билан таъминлаши учун 6 ой давомида ҳар ойда БХМнинг 2 бараваридан кам бўлмаган миқдорда;

шогирдларга — мустақил фаолиятини бошлаши учун зарур асбоб-ускуна ва жиҳозларни сотиб олиши, шунингдек, усталарга — интернет сайтларини ташкил этиш, ўз маҳсулотларини жаҳон электрон савдо майдончаларига чиқариш ва реклама харажатларининг 50 фоизи, бироқ БХМнинг 25 баравари миқдоридан ошмайдиган қисмига.

Бунда, субсидия ажратиладиган хунармандлар ва шогирдлар ҳисоби «Хунарманд» уюшмаси томонидан юритилиб, Маҳаллабай ишлаш ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлигининг «Онлайн маҳалла» электрон платформаси билан интеграция қилинди.

Шунингдек, ушбу 2022 йилдан «Хунарманд» уюшмаси аъзолари учун фаолият юритиш жойидан қатъи назар, коммунал инфратузилма хизматлари ҳақини тўлаш аҳоли учун белгиланган тарифлар бўйича ва шартлар асосида амалга оширилди.

Хунармандчиликка мойил ёш авлоднинг асосий хусусиятлари қуйидагилардан иборат: ташаббус; қийинчиликларни енгишга тайёрлик; ўзига ишонч, омад, муваффақиятга интилиш; ўз тақдирини ўзи белгилашга интилиш, катта авлод нимага ўрганиб қолганлигини янгича кўриш қобилияти; кекса авлод турмуш тарзига нисбатан бошқача (шу жумладан қарама-қарши, муқобил)га интилиш; догматизмга қарши курашиш; ўз ақлий ва меҳнат салоҳиятини келажакка йўналтириш; романтика. Муайян касб-корни тутган ёш авлоднинг ана шундай ўзига хос хусусиятлари айнан ёшлар жамиятдаги энг истиқболли ва таъсирли ижтимоий куч, унинг стратегик ресурси

эканлигини таъкидлаш имконини беради. Ёш авлод инновацион ўзгаришлар, ижтимоий янгиликлар ва ривожланиш учун салмоқли салоҳиятга эга. “Ёшлар истеъмолилик маданиятини юксалтириш учун оқилона эҳтиёжларни шакллантиришнинг ўзи кифоя қилмайди, албатта. Бунинг учун йигит ва қизларнинг меҳнат (ёки таълим) фаолиятини, маиший турмушини, ижтимоий фаолиятини, одатлари характерини, фикрлаш тарзини ўзгартириш зарур бўлади. Бошқача айтганда, истеъмолилик маданиятининг шаклланиши ёшлар турмуш тарзи билан диалектик алоқадордир. Чунки инсон хулқ-атвори, тафаккури, муомаласи мақсадга мувофиқ кадрлар системасига таянмас экан, унинг истеъмолилик маданияти ҳам паст даражада бўлади. Бинобарин, йигит ва қизларнинг истеъмолилик маданиятини янги босқичга кўтариш учун уларнинг турмуш тарзини ўзгартириш, сифатан янгилаш тақозо қилинади”.

Турли, ажойиб ҳунармандлик намуналарини кўриб, бир-биримиздан илҳомланамиз. Айниқса, ҳунармандлар қадимий, миллий ва анъанавий жиҳатлардан унумли фойдаланишга ҳаракат қилишади. Ҳозирда иқтидорли уста ҳунармандлар билан биргаликда ишлаётган ёшлар кўп. Бойси ўймакорлик ишларига уйғунлашиб кетган ажойиб тасвирий ифодалар бир-бирини тўлдириб, ажойиб жозибадорлик касб этган ҳунармандлик намуналаридан нафақат ҳунармандлар, балки бошқа касб эгаларидан роҳат оладилар. Чунки Риштондаги сопол идишлар устаси бўлган кишининг маҳоратли бошқа устанинг маҳсулотининг, уста наққошнинг ишидан наққошнинг, мусаввирнинг ишидан бошқа мусаввирнинг услуби албатта фарқ қилиб туради. Баъзан ҳудудлар эмас, ҳар бир асарни қалб яратади. Бир-бирига ўхшамасликни балки шу билан ҳам ифодалаш мумкин.

Риштондаги халқаро кулолчилик маркази мавжуд бўлиб, у ер ўзида Риштон тарихи музейи ҳамда 20 та икки қаватли кулоллар хонадонини қамраб олган маскандан иборат. Ҳунармандлар биринчи қаватдаги устахона ва савдо дўконларида ўз фаолиятини юритишса, иккинчи қаватда оилалари билан ҳаёт кечирадилар.

Риштонлик ҳунармандлар таъкидлашича, ҳозирда кулолчилик маҳсулотлари БАА, Туркия, Чехия, Россия, Озарбайжон, Қўшни давлатлардан Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонга экспорт қилинади. Замонавий риштон кулоллик мактабининг йирик вакили Шарофиддин Юсуповнинг айтишича, бу ерда яралган катта сопол лаганлар 250 АҚШ доллари, ўртачалари 120–150 доллар, кичиклари эса 70 доллардан сотилар экан. Устахоналарнинг кўпларида кулолчилик, турли хилдаги идишларни ясаш, безаш ишлари билан оилавий шуғулланишади.

Эсласангиз, Қўқон шаҳрида бўлиб ўтаётган Халқаро ҳунармандчилик фестивали доирасида иштирокчиларни ҳайратга соладиган жуда кўплаб ҳунармандчилик намуналари кўргазмага қўйилган эди.

Риштон туманидан моҳир кулол Равшанбек Тожиддинов бу фестивалда ўзи ясаган гигант лаган намунасини намойиш қилган. Бу ҳақиқатан ажойиб бўлган эди. Яъни лаганнинг оғирлиги нақд 80 килограмм. бўлиб, диаметри 1,2 метр. Бир пайтнинг ўзида лаганга 40 килограмм ош сиғдириш мумкин. Уста унинг тайёрланиш жараёни учун роппа роса уч йил вақт сарф этилди. Ҳунарманд Равшанбек Тожиддиновнинг таъкидлашича, “Бир қарашда ушбу лаган маҳсулотимизга уч йил вақт сарфланмагандек кўринади. Лекин 100 кг. махсус лой ишлатиладиган ушбу лаган

тайёрланиш жараёнида жуда инжиқлик билан “ўзининг айтганини қилдиради”. Яъни буни печга 20 шогирд билан амаллаб олиб кирилганидан сўнг, қоронғи жойда бир ярим йил мобайнида табиий усулда қуритилади. Агар шундай қилинмаса унинг пишиқлиги, “умрининг узоқлиги” йўқолади. Кўп миқдорда ош солинганда синиб кетиши мумкин. Кейинги босқич лаган юзасига нақ чизишдан олдин сир лаки суртилиб яна шу жараёнда 6 ой қуритилади. Хуллас, 3 йил вақт сарфлашимиз бежиз эмас. Лекин маҳсулот нархи ҳам шу меҳнатларимизга яраша бўлиши табиий, албатта” дейди у. Равшанбек Тожиддинов айни кунларда ҳукуратимиз яратиб берган экспорт ва солиқ имкониятларидан фойдаланиб 500 турдан ортиқ бу каби маҳсулотларни АҚШ, Германия, Австрия, Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги мамлакатларига экспорт қилмоқда. Айни кунларда хунарманд Канада мамлакати билан келишув шартномавий ишларини амалга оширмоқда.

Ҳозирги ёшларнинг иқтисодий хулқ-атвори хунармандликка мойиллик тирикчилик воситаларини танлаш билан тавсифланади. Шундай қилиб, ёшлар ўртасида ёшларнинг иқтисодий хулқ-атворидаги бундай ижобий тенденциялар аниқланди. Бу борада социологлар томонидан кўп сўровномалар ўтказиб турилади. Масалан Ғарбдаги шундай сўровномаларда ёшлар хунармандлиги мойиллиги аниқланган. Сўров иштирокчиларининг қарийб 40 фоизи ўз ота-оналарининг тўлиқ ёки қисман молиявий ёрдамига таяниб, иқтисодий жиҳатдан қарам хатти-ҳаракатларини намойиш этадилар. Сўров иштирокчиларининг тахминан учдан бир қисми псевдо-бозор стратегияларини (минимал меҳнат сарфи билан осон юқори даромад олиш орзуси) намойиш этади.

Ушбу сўров иштирокчиларининг 88 фоизи ўта истеъмолчи тенденцияларини намойиш этади ва 25 дан олтмиш фоизигача иқтисодий хатти-ҳаракатларнинг соя шаклларида фойдаланиш имкониятини тан олади ва сояли стратегияларга мойил. Шундай қилиб, бугунги ёшларнинг иқтисодий хулқ-атвори стратегияларини ҳисобга олган ҳолда шуни таъкидлаш керакки, кўплаб ёшлар фаол стратегиялардан фойдаланадилар, улар катта даромад билан ишлашга жалб қилинади ва улар қаттиқ ишлаш ва яхши иш топиш учун бор кучларини сарфлашни хоҳлашади. Шунингдек, фаол стратегиялар орасида ёшларнинг жуда катта қисми ўз бизнесини яратишга интилади. Шу билан бирга, баъзи ёшлар пассив стратегияларга мойил бўлиб, улар давлат ёрдамига, шунингдек, оила ва қариндошларнинг моддий ёрдамига таянишга мойил.

Замонавий методдан ташқари хунармандликни ривожлантириш учун тарихий жиҳатларга ҳам эътибор қаратиш лозим. Масалан, Риштон кулолчилиги узоқ тарихга эга. Бунга маҳаллий тупроқнинг хусусиятлари ҳам сабаб. IX-X асрларга келиб Риштонда сопол идишларга сир бериш шакллана бошлаган.

Риштонлик машҳур уста кулол Шарофиддин Юсупов 77 ёшни қаршилаган. Унинг отаси ҳам ўз даврининг машҳур кулоли эди. Шарофиддин кулол ёшлигида уйидаги оилавий устахонада кулолчилик сирларини ўрганган. «Мен бу дунёга кулол бўлиш учун туғилганман. Бошқа касбни орзу ҳам қилмадим. Меҳнатларим зое кетмади. Яратган асарларим дунёнинг кўплаб музейларида сақланади. Давлатимиз томонидан меҳнатларим инобатга олинганидан ғоят хурсандман», – дейди у биз билан суҳбатда. «Санъат асарларимни чет элга сотадиган бўлсам, юрагимнинг бир парчаси ўша идиш билан кетади. Чунки асарларимга юракдан меҳр бериб ишлайман. Эътибор берган бўлсангиз, устахонамда 100 та идиш бор, уларнинг бири иккинчисига сира ўхшамайди.

Бугун ясаган лаганимни, ўшатишим мумкиндир, лекин эртага худди шундай қилиб ясай олмайман», – дейди Шарофиддин Юсупов.

Шарофиддин Юсупов “Шогирднинг вазифаси устоз қўлидаги нарсани ўғирлаб олса ёки фаросатига жойлаштириб олсагина ундан ҳақиқий шогирд чиқади”, дер экан, қўлидаги лаганга миллий усулда нақш билан ишлов берди. “Биз ҳам шогирд бўлиб уста кўрганмиз. Ўшанда шогирдлар орасида қобилиятига қараб ўрта ҳол ва етук шогирдлар чиққан. Яхши кулол бўлиш учун ҳам инсонда қобилият, маҳорат бўлиши муҳим. Менга ҳам кўплаб шогирдлар келган. Шогирдликка олинганлар йиллар ўтиб қобилиятига қараб қолгани қолади, аксарияти эплей олмай кетади. 20 нафар устандан битта шогирд чиқиб қолса, шу устанинг бахти”, – дейди уста кулол.

У негандир фарзандларининг ўзидек уста кулол бўлишини истамайди, улар ўзидан бир поғона баланд кулол бўлиб етишсагина рози экан. Шарофиддин Юсуповнинг отаси кулолчилик заводида ишлаган. Ойлигидан рўзғорга егулик олиб келган: она қорнидаёқ у кулолчилик ортидан топилган ризқдан насиба олган. Шунинг учун кулолчиликка меҳр она қорнидан бошланган, деб ҳисоблайди.

Қанча уста кулоллар ва уларнинг маҳсулоти билан танишсак, уларнинг ўзига хос тақдири, турлича ҳаёт йўли борлиги ҳам ойдинлашди. Муҳтасар айтганда, бу хунармандлардан ёшлар сабоқ олмоқда, хунар ўрганишмоқда. Шу жиҳатдан уларнинг иши жуда қадрли

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев. Маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари. - Тошкент. “Янги Ўзбекистон” 2021 йил 19 январь.
2. Muxamedovich, Sharabayev Ulug'bek, and Ergasheva Orifaxon Xolmurodovna. "SCHOOL SUPPLIES AND MATERIALS USED IN THE VISUAL ARTS." International Journal of Early Childhood Special Education 14.7 (2022).
3. Ashurovich, Botayev Ahmadali, Ergasheva Orifaxon Kholmurodovna, and Ilyosjon Mamatov Ilhomovich. "To the Development of Graphics in Central Asia Great Scientists Who Have Contributed." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 3.1 (2021): 14-16.
4. Ashurovich, Botayev Akhmadali, and Ergasheva Orifaxon Kholmurodovna. "Graphic Geometry On The Basis Of Graphic Representation." European Scholar Journal 1.3 (2020): 16-18.
5. Orifakhon, Ergasheva. "REQUIREMENTS FOR FINE ARTS TRAINING." Open Access Repository 9.11 (2022): 80-83.
6. Orifakhon, Ergasheva. "FORMS OF ARTISTIC CREATION." Open Access Repository 8.12 (2022): 628-631.
7. Orifakhon, Ergasheva. "TEACHING VISUAL ARTS IN ELEMENTARY GRADES." Open Access Repository 8.11 (2022): 204-207.
8. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "THE IMPORTANCE AND PLACE OF BAHODIR JALOLOV'S WORK IN THE DEVELOPMENT OF MAJOR COLOR PICTURES OF UZBEKISTAN." Archive of Conferences. 2021.

9. Ravshanbekovich, Mamatqulov Rashidbek. "IMPORTANCE OF FINE ARTS IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.10 (2022): 1008-1013.
10. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "Importance and place of Bahodir Jalolov's work in the development of Uzbekistan's majestic color image." Texas Journal of Multidisciplinary Studies 2 (2021): 173-174.
11. Mamatkulov, Rashidbek Ravshanbekovich. "Intuitive Metaphysical Insights In The Works Of The Painter Bakhodir Jalalov." The American Journal of Social Science (2021).
12. Inatillo o'g'li, Butaev Javlon, and Gafurova Umida Fatikhovna. "ACTUAL ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S STOCK MARKET: PROBLEM, SOLUTION AND SUGGESTIONS." American Journal of Business Management, Economics and Banking 10 (2023): 53-59.
13. Rovshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "AMIR TIMUR AND THE TIMURID PERIOD LITERARY ENVIRONMENT AND SOME ASPECTS OF THE FINE ARTS ARE IN HISTORICAL SOURCES." E Conference Zone. 2023.
14. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "SPATIAL CAPACITY REQUIREMENTS OF THE COMPOSITION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.11 (2022): 816-823.
15. Ravshanbekovich, Mamatkulov Rashidbek. "DIDACTIC PRINCIPLES IN FINE ART TEACHING AND FACTORS OF USING THE SPIRITUAL HERITAGE OF GREAT THINKERS IN FINE ART LESSONS." Open Access Repository 8.11 (2022): 56-60.
16. Atabayeva, Guzal. "The sign content of "FFU" novel." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.1 (2022): 139-142.
17. Farxadovna, Go'zal Atabayeva. "CHINGIZ AYTMATOVNING" JAMILA" ASARI." Conferencea (2022): 66-68.
18. Go'zal, Atabayeva. "SAID AHMAD" UFQ" ROMANI." Conferencea (2023): 5-8.
19. . Рахимова, Камила Напасовна, and Феруза Абдуназаровна Абдужаббарова. "Роль информационных компьютерных технологий в процессе изучения узбекского языка студентами русскоговорящих групп в ВУЗе." Вестник науки и образования 20-3 (74) (2019): 33-36.
20. 27. Абдужаббарова, Феруза Абдуназаровна, and Шохида Джалиловна Эгамова. "Практика применения мультимедийных технологий при обучении узбекскому языку." Вестник науки и образования 20-4 (74) (2019): 35-37.
21. 28. Feruza, Abdujabbarova, and Normuminov Laziz. "HUMAN BEAUTY REPRESENTATIVE OF THE SEMANTIC WORD" BEAUTY"(Based on the work" Kutadgu Bilig")." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.10 (2022): 575-577.
22. Абдужаббарова, Феруза Абдуназаровна, and Шохида Джалиловна Эгамова. "Практика применения мультимедийных технологий при обучении узбекскому языку." Вестник науки и образования 20-4 (74) (2019): 35-37.
23. Mamatov, I., and A. Abdullayev. "COLOR INTERPRETATION OF FORM, COLOR HARMONY AND IMAGE INTEGRITY." Academicia Globe: Inderscience Research 3.9 (2022): 1-7.
24. Ilyosjon, Mamatov. "THE PLACE OF THE PENCIL DRAWING DIRECTION OF FINE ARTS IN SCHOOLS." Open Access Repository 9.2 (2023): 26-27.

25. Mamatov, I. "The process of depicting a still life consisting of geometric shapes." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 12 (2022): 1-3.
26. Маматов, И., and А. Абдуллаев. "INSON QOMATINING TURLI RAKURS VA HOLATLARDA MAVZULI QALAMCHIZGILARI (MEHNAT JARAYONI, SPORT MUSOBAQALARI VA SUYANIB TURGAN) CHIZISH ORQALI INSON TANA A'ZOLARI NISBATLARINI CHIZIQLI KONSTRUKTIV O'RGANISH." Uzbek Scholar Journal 8 (2022): 78-84.
27. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ. 2020.
28. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "ARAB MILLIY MADANIY MARKAZI." E Conference Zone. 2023.
29. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "CHET MAMLAKATLAR BILAN HAMKORLIK YOKI TURKIYADAGI OFATLARGA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARNING MUNOSABATI." E Conference Zone. 2023.
30. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "YUKSALISH XALQ HARAKATI." E Conference Zone. 2023.
31. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why mahatma Gandhi changed the world forever." Academics Globe: Inderscience Research 3.06 (2022): 361-367.
32. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "Why Mahatma Gandhi changed the world forever." Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences 17 (2023): 1-6.
33. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "OLTIN MEROS JAMGARMASI HAQIDA." E Conference Zone. 2023.
34. Qodirova Mamlakat, Mo'minovna. "NURONIY JAMG ARMASI HAQIDA." Conferencea (2023): 53-56.
35. Muminovna, Kodirova Country. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 3.12 (2022): 967-969.
36. Muminovna, Kodirova Mamlakat. "HISTORY OF CREATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN UZBEKISTAN." Web of Scientist: International Scientific Research Journal 4.1 (2023): 89-92.